

AKROMEGLALIYA KASALLIGINING YOSHGA BOG'LIQ HOLDA UCHRASHI

Rasulov Xamidullo Asatullo o'g'li

**Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti
Pediatriya fakulteti 4-bosqich talabasi**

Qodirov Temur Eshmirzayevich

**Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti
Pediatriya fakulteti 4-bosqich talabasi**

Safarov Shoxrux Alisher o'g'li

**Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti
Pediatriya fakulteti 4-bosqich talabasi**

Ilmiy rahbar: Tog'ayeva Gulnora Sidiqovna

**Samarqand Davlat Tibbiyot Universiteti
Endokrinologiya kafedrası assistenti**

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7976998>

Annotatsiya: kam uchraydigan kasallik bo'lib, asosan gipofiz adenomasi tufayli o'sish gormonining avtonom ortiqcha ajralishi natijasida yuzaga keladi. Davolanmagan akromegaliya kasallik va o'limning sezilarli darajada oshishiga va hayot sifatining yomonlashishiga olib keladi. Shuning uchun bemorlarning prognozini yaxshilash uchun erta tashxis qo'yish va davolash juda muhim va akromegaliyani davolash ixtisoslashgan markazlarda to'planishi kerak. Ushbu maqolada akromegaliya diagnostikasi va davolash bo'yicha hozirgi ko'rinish jamlangan.

Kalit so'zlar: Akromegaliya, kaxeksiya, endokrin, o'simta, preakromegalik, somatotrop, deformatsiya, gipotalamus,

Akromegaliya (yunoncha acron - oyoq-qo'l, megalos - katta so'zlardan) olingan gipofiz bezining faoliyatining buzilishi va o'sish gormoni (gipofiz bezining somatotrop gormoni) ishlab chiqarilishining ko'payishi bilan bog'liq bo'lgan kam uchraydigan va og'ir kasallikdir. Skelet suyaklari, yumshoq to'qimalar va ichki organlarning nomutanosib deformatsiyasi (kengayishi va qalinlashishi) bilan tavsiflanadi. Akromegaliya bilan odamning tashqi ko'rinishi o'zgaradi: yuz xususiyatlari kattalashadi, oyoq va qo'llarning kattaligi oshadi. Kasallik har ikki jinsda ham uchraydi, 100 000 kattalarga taxminan 6 ta holat. Akromegaliya sportchilar va qirollarning kasalligi deb ataladi. Kasallik qadim zamonlardan beri ma'lum. Omon qolgan yilnomalar va portretlarga qaraganda, mashhur go'zal Nefertitining "yuragiga mansub" Misr fir'avni Akhenaten, qadimgi Rim imperatori Maksimin-Traks, Ispaniya qiroli Karl II va Ispaniya qiroli Filipp IV akromegaliyadan aziyat chekkan.

Akromegaliya asabablari Akromegali kattalarda o'sish gormonining ko'pligi paydo bo'lganda (suyaklar va boshqa organlarning o'sishi tugaganda), ya'ni. asosan 20-40 yoshda. Kasallik asta-sekin rivojlanadi va ko'p yillar davom etadi. Bolalarda o'sish gormoni sekretsiyasining ko'payishi bilan bog'liq kasallik gigantizm deb ataladi.

Gipofiz bezi kichik ichki sekretsiya bezi (1 sm dan ortiq bo'lmagan) bo'lib, u miyaning pastki qismida, turk egari deb ataladigan suyak chuqurchasida joylashgan va hayotiy gormonlar ishlab chiqaradi. Miyaning yana bir qismi (gipotalamus) gipofiz bezidagi gormonlar sintezini rag'batlantiradigan yoki inhibe qiluvchi moddalarni ishlab chiqaradi, uning faoliyatini nazorat qiladi. Sog'lom odamda kunning turli vaqtlarida o'sish gormoni tarkibi ma'lum o'zgarishlarga

duchor bo'ladi. Kun davomida o'sish gormoni kontsentratsiyasining pasayishi va ortishi epizodlarining almashinishi kuzatiladi, ertalabki soatlarda maksimal qiymatlar.

Akromegaliya bilan gipofiz hujayralari bir qator sabablarga ko'ra gipotalamusning tartibga soluvchi ta'siridan "qochib" tezroq ko'paya boshlaydi va o'sish gormonini faolroq ishlab chiqaradi. Bunday buzilishlar yaxshi xulqli gipofiz shishi - adenomaning shakllanishiga olib keladi, u bir necha santimetrga etishi mumkin, ya'ni gipofiz bezining normal hajmidan kattaroqdir. Gipofiz bezining o'zgarmagan hujayralari siqilishga duchor bo'ladi va yo'q qilinishi mumkin.

Akromegaliya bosqichlari :

- preakromegalik bosqich (eng erta) kamdan-kam hollarda aniqlanadi, chunki kasallikning namoyon bo'lishi hali unchalik aniq emas;
- gipertrofik bosqich kasallikning batafsil klinik ko'rinishi bilan tavsiflanadi;
- o'simta bosqichi - kasallikning alomatlarini yaqin atrofdagi organlar va to'qimalarga ta'sir qilish belgilari bilan ustunlik qiladi (intrakranial bosimning oshishi, ko'z va asab kasalliklari);
- kaxeksiya bosqichi (charchoq) kasallikning natijasidir.

Akromegaliya belgilari Akromegaliyaning klinik ko'rinishi xilma-xil bo'lib, patologik jarayonda ko'plab a'zolar va tizimlar - suyak, endokrin, markaziy asab, yurak-qon tomir, nafas olish va boshqalar ishtirok etadi.

Dastlabki bosqichda akromegali sezilmaydigan tarzda davom etadi. Birinchi alomatlar nevrologik kasalliklar bilan bog'liq bo'lishi mumkin: tez-tez bosh og'rig'i, yuzning shishishi, ertalab kuchli osilgandan keyin. Ko'rish keskinligining pasayishi va ko'rish maydonlarining torayishi mumkin. Haddan tashqari asabiylashish, jahldorlik, charchoq va doimiy uxlash istagi, yomon xotira, shuningdek, o'ziga xos tana hidi va uyqu paytida haddan tashqari terlash, xirillash, horlama va uyqu apnesi. Turli xil lokalizatsiya va intensivlikdagi bosh og'rig'i (ko'pincha doimiy, zaiflashuvchi) intrakranial bosimning oshishi bilan bog'liq

Uzoq davom etishi bilan kasallik tanaga tuzatib bo'lmaydigan zarar etkazadi, hech qanday sababsiz qaytarilmas o'zgarishlar paydo bo'ladi, shu jumladan tashqi ko'rinishdagi o'zgarishlar:

- oyoq-qo'llarning (qo'llar, barmoqlar, oyoqlar) va asosan kengligida kattalashishi, shuning uchun bemorlar ko'pincha qo'lqop, poyabzal va boshqalarni almashtirishga majbur bo'lishadi;
- skeletning turli deformatsiyalari, shu jumladan dorsal kifoz rivojlanishi;
- superkiliar yoylar, yonoq suyaklari, burun, quloqlar, lablar va tilning ko'payishi;
- tishlashning o'zgarishi (prognatizm), pastki jag'ning haddan tashqari o'sishi tufayli tishlar orasidagi bo'shliqlar paydo bo'lishi;
- barmoqlar va oyoq barmoqlarining uyquchanligi;
- karpal tunnel sindromi (tunnel sindromi);
- mushaklar hajmining pasayishi va mushaklarning kuchsizligi;
- vokal kordlarining qalinlashishi va sinuslarning kengayishi tufayli past qo'pol ovozning paydo bo'lishi;
- burun nafasini buzish (yuz skeletining tuzilishidagi o'zgarishlar tufayli), hidning buzilishi mumkin;

- qo'shma og'riqlar, suyak va xaftaga to'qimalarining mahalliy o'sishi tufayli qo'shma harakatchanlikni cheklash;
- teridagi o'zgarishlar (ter va yog 'bezlarining faolligi oshishi, teri burmalari sohasida va ishqalanish kuchaygan joylarda giperpigmentatsiya).

Akromegaliya diagnostikasi Kasallik tashxisi uchun ham laboratoriya, ham instrumental usullar qo'llaniladi. Laboratoriya diagnostikasi Och qoringa o'sish gormoni sekretsiyasini tekshirish.

References:

1. www.invitro.ru/moscow/library/bolezni
2. www.sammu.uz
3. S.I. Ismailov. Endokrinologiya. Darslik. Toshkent. "Tafakkur buston" nashriyoti. 2017 y.
4. S.I. Ismailov. Endokrinologiyadan tanlangan ma'ruzalar tuplami. Darslik. Toshkent. Poli-flex nashriyoti. 2005 yil
5. S.I. Ismailov. Prakticheskiye algoritmi v endokrinologii. Uslubiy kullanma. Toshkent. "Endocrine print " nashriyoti. 2004 yil.